

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛИМФАТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ
ЛЕЧЕНИИ БРЮШНОТИФОЗНОГО ПЕРИТОНИТА**

Областная больница» г. Уиже Республика Ангола

Собиров С. О. врач

Научный руководитель

Азизов Гафур Абдурахимович

Андижанский государственный медицинский институт

к.м.н. ассистент кафедры 1 факультетской и госпитальной хирургии

« Областная больница» г. Уиже Республика Ангола.

Анотация. В связи с возрастающей устойчивостью *S. Typhi* к антибиотикам актуально совершенствование этиотропной терапии и оптимизация подходов антибактериальной терапии в комплексном лечении брюшнотифозного перитонита. Изучены 126 больных с острым брюшнотифозным перитонитом за период 2023–2025 годов в хирургическом отделении областной больницы в городе Уиже в Республике Ангола. Была изучена группа из 37 больных в комплексном послеоперационном лечении у которых проводилась лимфотропная терапия. Применение лимфотропной терапии в комплексном послеоперационном лечении, обеспечивало более раннее восстановление функцию желудочно-кишечного тракта, снижало уровень системной интоксикации

Ключевые слова: брюшнотифозный перитонит, лимфотропная терапия в комплексном послеоперационном лечении.

Abstract. In connection with the increasing resistance of *S. Typhi* to antibiotics, it is important to improve etiotropic therapy and optimize approaches to antibacterial therapy in the complex treatment of typhoid peritonitis. We studied 126 patients with acute typhoid peritonitis during the period 2023–2025 in the surgical department of the regional hospital in the city of Uige in the Republic of Angola. A group of 37 patients in complex postoperative treatment who underwent lymphotropic therapy was studied. The use of lymphotropic therapy in complex postoperative treatment ensured earlier restoration of gastrointestinal tract function and reduced the level of systemic intoxication

Key words: typhoid peritonitis, lymphotropic therapy in complex postoperative treatment.

Введение. Ежегодно в мире регистрируется 16-21 млн. новых случаев инфекции и до 600 тыс. летальных исходов, связанных с брюшным тифом. [1]. Заболевание больше встречается в регионах с теплым климатом, низкой санитарной культурой населения, а также несовершенством системы водоснабжения и канализации. Наибольшее распространение в Индии (заболеваемость 1000 на 100 тысяч населения), Центральной и Юго-Восточной Азии, Южной Америке, Африке. [2] наиболее грозными специфическими осложнениями брюшного тифа являются перфорации брюшнотифозных язв с последующим перитонитом, кишечное кровотечение, инфекционно-токсический шок, менингоэнцефалит [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10]. Среди причинной смерти больных с брюшным тифом - перфоративный перитонит составляет (26,2 %). Имеется прямая связь между морфологическим изменением лимфатических структур тонкой кишки с развитием специфических осложнений брюшному тифу таких осложнений как

резекция кишечника и наложение анастомоза.

Результаты и их обсуждения:

Распределение больных по полу и виду операции представлены в таблице №1

Таблица №1. Группы по полу и проводимым операциям.

№	Название группы	мужчина	женщин	Всего
1,	Илеостомия	27	13	40
2.	Анастомозы	27	14	41
3.	Ушивание перфоративных. отверстий	30	15	45
	Всего	84	42	126

Больные были разделены на 2 группы Основная группа в комплексном послеоперационном лечении проводилась лимфотропная терапия 37 больных. Контрольная группа где проводилось традиционное после операционное лечение составило 89 больных.

Во время операции больным основной группы после ликвидации источника инфекции и санации брюшной полости между серозными листками брыжейки тонкой кишки установлен полихлорвиниловый катетер брыжейку кишечника, через который вводились препараты для лимфостимуляции и антибиотикотерапии. Проксимальный конец катетера выводится из брюшной полости через отдельный разрез. Инфузионная терапия включала : Глюкозо-новокаиновая смесь 1:1 в дозе 2мл/кг.2). Фраксипарин -0,3 мл 2850 МЕ анти-Ха (86 МЕанти-Ха/кг) +физ.р-р 10 мл.(с учетом свертываемости).3). Антибиотики вводили согласно чувствительности микрофлоры : Ципрофлоксацин 200 мг. и др. Лимфотропную терапию проводили капельной инфузией 1 или 2 раза сутки, учитывая степень тяжести перитонита. Длительностью 5-6 дней. На рисунке №2 представлено фиксация микроирригатора в корень брыжейки тонкого кишечника

Рис.№. Фиксация микроирригатора в корень брыжейки тонкого кишечника.

При исследовании в анализах выявлялось гиперлейкоцитоз (на смену лейкопении) с резким нейтрофильным сдвигом отмечались после $12,9 \pm 2,4$ часов с момента возникновения перитонита. Для своевременной диагностики брюшнотифозного перитонита необходимо было динамическое наблюдение за состоянием больных с брюшным тифом, имеющих

сомнительные симптомы «острого живота». При этом существенную помощь оказывает рентгенологическое, УЗИ брюшной полости, лапароцентез (пункция брюшной полости) и лапароскопия. Мы наблюдали перфорацию кишечника при брюшном тифе тяжелой и среднетяжелой формах болезни. Встречаются случаи стертого течения заболевания с перфорацией брюшнотифозной язвы, иногда, наоборот, тяжелейшая общая интоксикация отмечены при незначительном поражении кишечника (иногда набухание нескольких лимфоузлов в брыжейки без перфорации язв, то есть, есть язвы но неперфорированные).

Результаты исследования показали, что в основной группе восстановление перистальтики произошло на 2-е сутки; отхождение газов — на 3-и сутки; -снижение лейкоцитоза на 3- сутки; -нормализации ЛИИ на 4-сутки; -снижение СОЭ на 4-5- сутки; -объем выделяемой жидкости из брюшной полости с 2-го дня. Соответственно в контрольной слабые перистальтические шумы появились на 2,5-3-и сутки, а полноценная функция ЖКТ восстановилась только на 4-5-е сутки; -снижение лейкоцитоза на 6-сутки; -нормализации ЛИИ на 7-сутки; -снижение СОЭ на 6-7- сутки; -объем выделяемой жидкости из брюшной полости с 3-го дня.

В основной группе осложнения выявлены у 7 (19%) больных. В контрольной группе больных у 26 (29%). Были выявлены такие осложнения как : несостоятельность швов анастомоза, спаечная кишечная непроходимость, нагноение ран вокруг илеостомы, нагноение ран.

При сравнении сроков госпитализации в основной группе отмечалось сокращение сроков на $3,5 \pm 1,5$ дня.

Выводы: Метод лимфатической терапии представляет собой эффективное дополнение к традиционному лечению больных с брюшнотифозным перитонитом. Применение лимфотропной терапии в комплексном послеоперационном лечении, обеспечивает более раннее восстановление функции ЖКТ, снижение уровней системной интоксикации. Способствует более раннему восстановлению пациентов и способствует сокращению средней койко-день у больных основной группы на 3,5 суток по отношению к контрольной.

Литература:

1. Лобзин Ю.В., Львов В.Л. Эпидемиологические особенности и иммунопрофилактика брюшного тифа (материал для подготовки лекции). // Инфекционные болезни: новости, мнения, обучение. Санкт-Петербург, 2020. Т. 9, №2, С. 107-114.
1. Коваленко А.Н. Клинико-патоморфологическая характеристика и этиотропная терапия брюшного тифа. // Диссертация. Санкт-Петербург, 2010.
2. Данилов Д.Е., Карпов И.А. Брюшной тиф // учеб-метод пособие, Минск: БГМУ, 2013. С. 14.
3. Бобин А.Н. Осложнения и непосредственные причины смерти при брюшном тифе / А.Н. Бобин // Диссертации д.м.н. Москва, 2010. -34 с.
4. Бобин А. Н. Осложнения и непосредственные причины смерти при брюшном тифе / А.Н. Бобин // Военно медицинский журнал, 1993. -№1. – С. 49-52.
5. Брюшной тиф у военнослужащих / Ю.В.Лобзин, В.М.Волжанин, А.Н. Коваленко, М.И. Рахманов // Эпидем. и инфекц. бол. – 2009. – №1. – С. 45–49
6. Кожокаръ В. И. Клиника и лечение брюшного тифа у больных с выраженным

дефицитом массы тела в условиях горно-пустынной местности и жаркого климата.// Диссертация к.м.н Ленинград, 1990. С.182

7. Лобзин Ю.В. Руководство по инфекционным болезням. // Ю.В.Лобзин - Санкт-Петербург, 2011. - т. 1. - 659 с.

8. Ющук Н.Д. Брюшной тиф и паратифы А и В. Руководство по клинике, диагностике и лечению опасных инфекционных болезней. //Н.Д. Ющук Москва, 1994. - С. 5-8.

9. Bhan M.K. Typhoid and paratyphoid fever // M.K. Bhan, R.Bahl, S. Bhatnagar Lancet. – 2005. – Vol. 366. – P. 749–762.

10. Тогожонов З. Ф., Одинаев Н.С. Частота осложнений брюшного тифа кровотечения и перфорация перитонит в период эпидемии и посэпидемическом периоде у военнослужащих Российской Федерации, дислоцированных в республике Таджикистан.//. Таджикский государственный медицинский университет им. А.И. Сино” г. Душанбе.с195-200.

11.

